

QISHLOQ XOJALIGIDA QORAKO'LCHILIKNI RIVOJLANTIRISHDAGI BA'ZI VAZIFALAR XUSUSIDA

Amangeldiyev Ulug'bek

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali talabasi. Ilmiy rahbar: I.Xolmuratov - dotsent v.v.b.

Annotatsiya. Ushbu maqolada qishloq xo'jaligi sohasidagi qorako'l qo'ylarini rivojlantirish, bu borada innovatsion g'oyalardan unumli foydalanish yo'llari haqida mulohazalar bildirilgan.

Kalid so'zlar: qorako'l, chorvachilik, teri, naslchilik, mahsulot, tarmogi, xarid qilish, modernizatsiya qilish.

Аннотация. В этой статье в этой статье обсуждается развитие овец Каракул в области сельского хозяйства, о способах использования инновационных идей в этом отношении.

Ключовы слова: Каракул, скот, кожа, родословная, сеть, покупка, модернизация.

Annotation. In this article, this article discusses the development of karakul sheep in the field of agriculture, on ways to use innovative ideas in this regard.

Annatacio words: Karakul, livestock, leather, pedigree, network, purchase, modernization.

Bugun O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jaligiga, shuningdek, chorvachilikka katta e'tibor qaratilmoqda. Bu borada Prezidentimiz tomonidan chiqarilayotgan qarorlar ham Yangi O'zbekistonimizning taraqqiyotiga tashlangan qadamlardan sanaladi. Jumladan, "Chorvachilik tarmog'ini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari tog'risida"gi, "Qorako'lchilik tarmog'ini kompleks rivojlantirish chora-tadbirlari to'grisida"gi qarorlari chovachilik va pillachilikni rivojlantirishga qaratilgan muhim vazifalardir. Shunindek, O'zbekiston Respublikasi vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasi pillachilik va qorako'lchilikni rivojlantirish qo'mitasi faoliyatini tashkil etish – chora -tadbirlari to'g'risida"gi qarorida;- "Qorako'lchilik tarmog'ini Qoraqolpog'iston Respublikasida yanada rivojlantirish, mahsuldor sortlarni ko'paytirish borasida bir qancha takliflarni o'rta tashlagan edilar.

Darhaqiqat, biz kelajak avlodlarga ushbu sohani yanada rivojlantirish uchun imtiyozli kridetlar ajratilmoqda. Masalan, Markaziy bank tomonidan asosiy stavkasiga 2 foizlik bank marjasini qo'shish orqali hisoblanadigan stavka bo'yicha kreditlar quyidagi maqsadlarni amalga oshirish uchun xizmat qilishi mumkin:

- a) naslchilik, qorako'lchilik xo'jaliklardan qo'ylar xarid qilishi;
- b) qorako'lchilik sohasida eksportbob qorako'l va qorako'lcha terini qayta ishlash hamda tayyor mahsulot ishlab chiqarish korxonalarini tashkil etilshi;
- d) qorako'lchilik sub'ektlari tomonidan ozuqa sexlari (granulyator)ni tashkil etilshni hamda qishloq xo'jaligi texnikalari va agregatlari , resurs tejoychi uskunalar va zamonoviy texnologiyalar xarid qilishni moliyalashtirish , yo'lga qo'yliyapti;
- e) suv chiqarish inshootlarini barpo etish hamda mavjudlarini ta'mirlash va modernizatsiya qilish kerak;

Bugungi kunda mamlakatimizda qorako'lichilik tarmog'i korxonalarini modernizatsiya qilish texnik va texnologik jihatdan yangilash o'zbek, qoraqolpoq qorako'li brendi yaratish va dunyo muhayosida targ'ib qilish sohaning Investitsiyoviy jozibadorligini ochirish borasida keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga mayda shoxli nasldor mollarni kopaytirish shuningdek ualrni so'yish teri va junini qayta ishlash go'sht - sut mahsulotlar yarim tayyor va tayyor mahsulotlari ishlab chiqarish korxonalarini tashkil qilish, tarmoqqa rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasini va inovatsion texnologiyalarini joriy etish, suv bilan ta'minlanmagan yaylovlarda yangi inshootlarini qurish borasida bir qator tizimli muammolar saqlanib qolmoqda. Shuningdek, mavjud yaylovlar hosildorligini oshirish, urugchilik maydonlarini kengaytirish, naslchilik ishlarini yanada takomillashtirish, sohada eksportbop ahvoli bugungi kun talabiga javob bermaydi. Yuqoridagilarni inobatqa olib, qorako'lichilik tarmog'ini davlat tomonidan qo'llab - quvvatlash, yaylovlardan samaraliy foydalanish va yaylovlardan foydalanishda soliq imtiyozlarini qo'llash, urug'chilik ishini yo'lga quyush, nasilchilik ishlarini takomillashtirishda subsudiya berish tartibini qo'llash hamda sohaning ilimiy solahiyotini yanada mustahkamlash maqsadida kop ishlar olib bormoqda yanada yaxshi rivojlantirish uchun cho'rvachilik buyicha yanada cho'rva mollari kopaitirish yollari qilinyabtdi. Mayda shoxli mollarning yaxshi yetilishtirib rivojlanishi shu jumladan qorako'l qo'ylarning naslini qayta tiklash, yuqori mahsulot zot tiplarini yaratish va joriy etish bo'yicha qarako'lichilik subektlari hamda tashkilotning faoliyatini muvofiqlashtirish respublikada qarako'l qo'ylarning Elita genofondining saqlab qollishini ustidan monitoring olib borish ishlari amalga korsatilyapdi. Qorako'lichilik klasterlariga ilimiy va innovatsion yondashuvlarini qollagan holda mayda shoxli mollar, shu jumladan qarako'l qo'ylarini kopaytirish klasster ishtirokchilari kooperatsiya aloqalarini yo'lga qo'yish xamashiyoni chuqur qayta ishlash va mahsulot ishlab chiqarishni tashkillantirish, yaylovdan samarali foydalanish, ularning holati yomanlashib ketishining oldin olish bo'yicha yuklatilgan majburiyatlar ijrosini monitoring qilish va jamaotchilik nazoratini amalga oshirish ishlari olib borilmoqda. O'zbekiston Respublisaki Prezidentining 2020-yil 26-iyundagi "Respublikada qo'lda to'qilgan gilamchilik sohasini rivojlantirish chora- tadbirlari to'g'irisida, PQ-4759-son qarorining 3- bandidagi "Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi" so'zlari, "Pillachilik va qorako'lichilikni rivojlantirish qo'mitasi" so'zlari bilan almashtirildi. Qorako'lichilik respublika chorvachiligining asosiy tarmog'i sifatida xalq ho'jaligida muhim o'rin egalladi. Qorako'l qo'ylaridan qarako'l teri (asosiy mahsulot) go'sht, jun, yuqori sifatli po'stinbop teri sut olinadi. Tarmoqni rivojlantirishning hozirgi davr bosqichida qarako'lichilik sovlıklardan maksiamal qo'zi olish va ularni jadal o'stirib foydalanilganda muhaffaqiyat bilan rivojlanishi mumkin.

O'zbekiston va Qoroqalpogistonda "Qorako'lichilik" tarmog'ini rivojlantirishning foydali taraflariga e'tibor qaratish, qaroko'l qo'ylari uchun sharoitlar yaratish o'zimizning qo'limizda. Biz kelajak yoshlari uchun innovatsion texnologiyalar - bu yoshlarga degan imtiyozlardir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Агіров У.Х. Научное обоснования испытание типов и повышение эффективности селекции каракульских овец. Авторев ю Дисс ю докт. с/х наук Дубровицы, Московской области – 1990.
2. Алиев Д.Д. Surxandaryo sur qarako'l qo'ylari mahsuldorligini oshirishning fiziologik jihatlari. Авторев .Дисс. биология фанлар доктор Тошкент 2021.